

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YANGI KONSTITUTSIYASI KELAJAK RAVNAQI

Abbosova Maftuna Subxonovna

Raqamli tehnologiyalar va iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi, P.H.D

e-mail: maftuna08011993@gmail.com

Jovbo‘riyev Javohir Toshtemir o‘g‘li

SamDU Kattaqo‘rg‘on filiali Ijtimoiy ish yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

e-mail: javohirjovboriyev5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10222911>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi Konstitutsiya hamda uning ahamiyati, Konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgarishlar haqida so‘z boradi. O‘zbekiston Respublikasining yangi Konstitutsiyasi mamlakatning siyosiy tizimini modernizatsiya qilish va demokratik boshqaruvni rivojlantirishga qaratilganligi, mazkur Konstitutsiya mamlakatning demokratik rivojlanishiga mo‘ljallangan bo‘lib, qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish va iqtisodiy o‘shiga ko‘maklashishni nazarda tutishi yuzasidan fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya. Demokratik, milliy qadriyat, davlatchilik, inson manfaatlari, suveren, adolat. Liberal.

THE NEW CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IS THE FUTURE DIRECTION

Abstract. This article talks about the new Constitution and its importance, changes made to the Constitution. The new Constitution of the Republic of Uzbekistan is aimed at the modernization of the country's political system and the development of democratic governance. comments are made.

Key words: Constitution. Democratic, national value, statehood, human interests, sovereign, justice. Liberal.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН – НАПРАВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

Аннотация. В данной статье говорится о новой Конституции и ее значении, изменениях, внесенных в Конституцию. Новая Конституция Республики Узбекистан направлена на модернизацию политической системы страны и развитие демократического управления.

Ключевые слова: Конституция. Демократия, национальная ценность, государственность, интересы человека, суверен, справедливость. Либеральный.

2023-yil 30-aprel kuni O‘zbekiston xalqi o‘z tarixida qat’iy burilish yasaydigan muhim hujjatni qabul qilish uchun ovoz berdi. Shu kuni mamlakatning yangi Konstitutsiyasini qabul qilish bo‘yicha umumxalq referendumini o‘tkazildi. Bu muhim tarixiy hujjat O‘zbekistonning siyosiy tizimini modernizatsiya qilish va demokratik boshqaruvni rivojlantirishni nazarda tutadi. Mazkur Konstitutsiya mamlakatning demokratik rivojlanishiga qaratilgan bo‘lib, qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson huquqlarini himoya qilish va iqtisodiy o‘shiga ko‘maklashishga mo‘ljallangan.

Yurtimiz bo‘ylab soha mutaxassislari ishtirokida aholi, ayniqsa, yoshlarning yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz qabul qilinishida faol ishtirok etishiga bag‘ishlangan, mazkur siyosiy jarayonning mazmun-mohiyatini tushuntirishga qaratilgan turli targ‘ibot tadbirlari, uchrashuvlar o‘tkazildi.

Birinchi bosqichda, Konstitutsiyani o‘zgartirish bo‘yicha takliflar qabul qilindi, jamlandi va tahlil qilindi. Qisqa muddatda fuqarolardan 60 mingdan ziyod taklif va g‘oyalar kelib tushdi.

Ikkinchi bosqichda, parlament tomonidan ishlab chiqilgan, takomillashtirilayotgan Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasida ko‘rib chiqildi.

Yakuniy bosqichda esa umumxalq muhokamasi natijasida maromiga yetkazilgan qonun loyihasi Prezidentimiz taklifiga asosan, referendum o‘tkazish yo‘li bilan qabul qilinishi ko‘rsatib o‘tildi.

Davra suhbatida yangi tahrirdagi Konstitutsiya yurtimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi rivojiga xizmat qilishi, eng avvalo esa “Inson qadri uchun” g‘oyasini ustuvor yo‘nalish sifatida belgilashi qayd etildi. shu maqsadda insonning qadr-qimmatini, sha’ni va g‘ururi ustuvor maqsad qilib olingan, izchil va puxta o‘ylangan, bir necha bosqich davomida ishlab chiqilgan Bosh qomusimizning yangi tahrirdagi varianti ishlab chiqildi. Moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko‘paymoqda. Shuningdek, 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o‘zgarish kiritilyapti. Konstitutsiya matni 65 foizga yangilandi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizda eng yuqori huquqiy maqomga ega. Demak, u asosiy qonunchilik hujjati bo‘lib, huquq- tartibot, davlatni tashkil etish asoslarini, fuqarolarning huquq va majburiyatlarini, shuningdek, davlat organlari faoliyatining tamoyillarini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o‘z huquqiy maqomining bir qismi sifatida quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Yuridik kuchi: Konstitutsiya bevosita ta’sir qiladi va O‘zbekiston hududidagi barcha davlat hokimiyati organlari, fuqarolar va tashkilotlar tomonidan bajarilishi majburiydir.

2. Konstitutsiyaning ustunligi: barcha qonunlar va qoidalar Konstitutsiyaga muvofiq bo‘lishi kerak. Agar normativ hujjat Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, u haqiqiy emas deb topilishi mumkin.

3. Konstitutsiyani himoya qilish: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi uning qoidalarini himoya qilish mexanizmlarini kafolatlaydi. Konstitutsiyaviy huquqlar buzilgan taqdirda fuqarolar o‘z huquq va manfaatlarini himoya qilish uchun sudga yoki boshqa vakolatli organlarga murojaat qilish huquqiga ega.

4. Konstitutsiyaga o‘zgartirishlar kiritish: Konstitutsiyaga o‘zgartirishlar kiritish tartibi maxsus tartib bilan belgilanadi, bu odatda Konstitutsiyaga o‘zgartirishlar yoki qayta ko‘rib chiqishning maxsus tartibini nazarda tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida bir qator asosiy tamoyillar va qadriyatlar belgilangan. Birinchidan, Konstitutsiyada O‘zbekistonning mustaqilligi va suvereniteti prinsipi mustahkamlangan. U mamlakatni ichki va tashqi siyosatini belgilash huquqiga ega yuridik hujjat bo‘lib, mamlakatning suveren davlat sifatidagi maqomini belgilaydi. Ikkinchidan, Konstitutsiya demokratik tamoyillarni tan oladi va hokimiyatlarning bo‘linishi, davlat

mas'uliyati, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish tamoyillariga asoslangan davlat tuzilmalarini o'rnatadi. Uchunchidan, Konstitutsiyada qonun ustuvorligi prinsipi alohida ta'kidlangan, bunda qonun oliy norma hisoblanadi, davlat organlari va fuqarolar qonunga muvofiq harakat qilishga majburdirlar. U fuqarolarning huquq va erkinliklariga rioya etilishini, sud hokimiyatining mustaqilligini kafolatlaydi. To'rtinchidan, Konstitutsiya inson qadr-qimmatini hurmat qilish va himoya qilish tamoyilini belgilaydi. U barcha fuqarolarning qonun oldida tengligini e'tirof etadi va irqi, jinsi, millati, dini, tili, e'tiqodi va boshqa belgilariga ko'ra har qanday kamsitishlarni taqiqlaydi. Beshinchidan Konstitutsiya ijtimoiy adolat tamoyilini qo'llab-quvvatlab, ijtimoiy farovonlikni, teng imkoniyatlarni ta'minlash, fuqarolarning mehnat va ijtimoiy huquqlarini himoya qilish zarurligini e'tirof etadi. Oltinchidan, Konstitutsiya fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, fuqarolik ongini shakllantirish va qarorlar qabul qilishda fuqarolar ishtirokida jamoat tashkilotlari va institutlarining rolini kuchaytirishni qo'llab-quvvatlaydi. Yettinchidan, Konstitutsiya xalqaro hamkorlik va xalqaro majburiyatlarga rioya qilish muhimligini tan oladi, boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirish tamoyillarini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining g'oyasi, maqsadi, ruhi - har bir qoidasi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, asrlar mobaynida shakllangan demokratik qadriyatlar, milliy davlatchilik, shuningdek, bir necha ming yillardan buyon avloddan avlodga meros bo'lib kelayotgan o'zbekona va sharqona davlatni idora etish hamda xalq bilan bamaslahat siyosat olib borish an'alarini o'zida to'la mujassamlashtirgan. Prezidentimizning "Hammamizni tarbiyalagan, voyaga yetkazgan - shu xalq. Barchamizga tuz-nasiba bergan ham - shu xalq. Bizga ishonch bildirgan, rahbar qilib saylagan ham aynan shu xalq. Shunday ekan, biz birinchi navbatda kim bilan muloqot qilishimiz kerak - odamlarimiz bilan. Kim bilan bamaslahat ish tutishimiz kerak - avvalo xalqimiz bilan. Shunda xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Xalq rozi bo'lsa, ishimizda unum va baraka bo'ladi. Xalq bizdan rozi bo'lsa, Yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi" degan fikrlari xalq bilan bamaslahat siyosat olib borish an'alarini davom etayotganligining amaliy isbotidir. Yangi O'zbekiston Yangi Konstitutsiyasining qabul qilinishi milliy qadriyatlarimizni adolatli ijtimoiy jamiyat, inson qadir qimmatini va intellektual huquqlarini himoya qiladigan va qo'llab quvvatlaydigan jamiyat qurish yo'llarini belgilab beradi.

Yangilangan Konstitutsiya mamlakat, millat va xalq sifatida keyingi qadamlarimizni aniqlab olishimiz uchun g'oyat ahamiyatli masala, adolatli jamiyat qurish yo'lidagi ulkan qadamdir. Konstitutsiyada O'zbekiston – suveren, demokratik, huquqiy va ijtimoiy davlat ekani qat'iy belgilab qo'yildi.

Xulosa o'rnida shuni ayta olamizki, bugungi, har tamonlama rivojlanib borayotgan dunyoda, yetakchi va ilg'or mamlakatlar qatoridan o'z o'rniga ega bo'lish uchun zamon ruhi bilan hamnafas bo'lgan, har jabhada mukammal, ijtimoiy davlat qurishga asoslangan, oddiy xalq vakillarining muammolarini yechishga qodir bo'la oladigan qonun tizimi bo'lmog'i zarur. Xuddi mana shunday yuqorida ta'kidlaganlarimizni umumlashtirgan holda, bugungi zamon ruhiga mos bo'lgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining yangilangan tahriri o'zbek xalqi tomonidan referendumda tasdiqlandi. Yangilangan konstitutsiyamizda xalqimiz uchun bir qancha yengilliklar yaratildi. Inson qadr-qimmatini yuqori o'ringa ko'tarildi. Shuningdek

asrlar mobaynida sharaflı kasb hisoblanib kelgan - o'qıtuvchılarning huquqları yangilangan qomusimizda belgilab qo'yildi. Yıllar mobaynida majburiy mexnatga jalb qilingan, o'z kasbi bo'lmish barkamol avlodni yetishtirish qolib dalada paxta tergan o'qıtuvchılarning qadr - qimmatı adolatlı tarzda o'z o'rnıga qo'yildi. Shu jumladan yangilangan qomusimizda inson ilmiy salohiyatlı, o'z aqliy mehnat mahsulını himoyalay olish huquqıga ham ega bo'ldi. Qisqa qilib shuni ayta olamiz-ki, yangilangan konstitutsiyamız muhtaram prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev aytganlaridek "Xalq davlat idoralarıga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak" degan tamoyilga asoslangan ijtimoiy davlat qurishning asosiy kalit bo'lib xizmat qiladi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz.

REFERENCES

1. Yangi O'zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi xalqimiz muallifligida yaratiladi – <https://constitution.uz/>
2. Yangi O'zbekistonda yangi tahrirdagi Konstitutsiya – <https://ijau.uz/oz/news/2092>
3. Yangi o'zbekistonning yangi Konstitutsiyasi <http://marifat-ziyo.uz/articles/constitution16>
4. Hasanov, A. (2022). Linguopoetics of Means of Imagination in Literary Text. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(6), 224-226.
5. Khasanov, A. (2018). Artistic Repetition and Artistic Meaning. Eastern European Scientific Journal, (6).